

PENGARUH FUNGI MIKORIZA ARBUSKULAR TERHADAP PERTUMBUHAN TANAMAN *Desmodium heterophyllum* Willd. PADA TANAH LAHAN BEKAS TAMBANG

Zakiyyatul Fithri Rosadi (1910421005) - Jurusan Biologi, FMIPA Universitas Andalas

Mikoriza merupakan salah satu cara yang dipakai untuk mengatasi masalah pada tanah Andisol karena jamur mikoriza berpotensi memfasilitasi penyediaan berbagai unsur hara bagi suatu tanaman. Mikoriza berfungsi sebagai fasilitator penyerapan hara, dan juga berpotensi sebagai pengendali hayati (bioprotektor). Mikoriza dapat diaplikasikan dengan beberapa cara yaitu menggunakan tanah yang sudah mengandung mikoriza, menggunakan akar yang sudah mengandung mikoriza. Pengaplikasian mikoriza pada suatu tanaman dapat memperpanjang masa tanaman contohnya pada tanaman *Desmodium heterophyllum*. Inokulasi mikoriza dapat berpotensi sebagai penerapan bioteknologi mikoriza dalam hortikultura berkelanjutan. Peranan Mikoriza Arbuskula (FMA) dalam pertumbuhan tanaman yaitu kemampuannya untuk menyerap unsur hara baik makro maupun mikro. Selain itu akar yang mempunyai mikoriza dapat menyerap unsur hara dalam bentuk terikat dan yang tidak tersedia bagi tanaman. FMA pada suatu tanaman dapat meningkatkan produktivitas di lahan marjinal maupun dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Pada paper ini menggabungkan dua bidang ilmu biologi yaitu mikrobiologi dan fisiologi tumbuhan, yaitu pertumbuhan tanaman *Desmodium heterophyllum* yang diinokulasi fungi mikoriza Arbuskula. Alasan saya mendukung tema ini yaitu, yang pertama Penggunaan Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas pada suatu tanaman. Kedua, kontribusi FMA ini berpengaruh dalam menjaga stabilitas agregasi tanah. Alasan ketiga yaitu pemberian FMA berpengaruh dalam memacu pertumbuhan daun *Desmodium heterophyllum* tergantung pada jumlah dosis yang dipakai.

Penggunaan Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) telah terbukti mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas pada suatu tanaman. Salah satu jenis tanaman Leguminosae sebagai penutup tanah yaitu *Desmodium spp.*, tanaman *Desmodium spp.* termasuk jenis tanaman yang potensial dan cukup menjanjikan untuk dijadikan tanaman penutup tanah. Jenis *Desmodium* yang memiliki produktivitas yang paling tinggi dibandingkan dengan jenis yang lain, dimana kecepatan penutupan lahan laju pertumbuhan tanaman (LPT), dan produksi biomasnya paling tinggi adalah *Desmodium heterophyllum* (Evans et al. (1988) dalam Hasanah (2014). Hardjowigeno (1993), menyatakan bahwa pengaruh mikoriza terhadap pertumbuhan secara umum dinyatakan bahwa tanaman yang bermikoriza tumbuh lebih baik dari tanaman tanpa mikoriza. Penyebab utama adalah mikoriza secara efektif dapat meningkatkan unsur hara, baik unsur hara makro maupun mikro. Selain dari pada itu akar yang bermikoriza dapat menyerap unsur hara dalam bentuk terikat dan tidak tersedia bagi tanaman. Pada umumnya dalam tahap pertumbuhannya tanaman membutuhkan unsur nitrogen (N) dan fosfor (P) pada jumlah tertentu. Hasil uji analisis beberapa unsur hara makro yang terkandung didalam pupuk organik cair yang digunakan yaitu nitrogen (N) 0,77% dan posfor (P) 0,63% (Noli Suwirnen, & Chairafahmi, 2015).

Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) sangat berpengaruh dalam menjaga stabilitas agregasi tanah. FMA menghasilkan senyawa glycoprotein glomalin yang sangat berkorelasi dengan peningkatan kemantapan agregasi. Konsentrasi glomalin lebih

tinggi ditemukan pada tanah-tanah yang tidak diolah dibandingkan dengan yang diolah. Glomalin dihasilkan dari sekresi hifa eksternal bersama enzim-enzim dan senyawa polisakarida lainnya. Pengolahan tanah menyebabkan rusaknya jaringan hifa sehingga sekresi yang dihasilkan sangat sedikit. Terjadinya asosiasi antara fungi mikoriza arbuskula (FMA) dapat diketahui dengan ada tidaknya infeksi yang terjadi. Infeksi FMA dapat diketahui dengan adanya struktur-struktur yang dihasilkan oleh FMA antara lain, yaitu: hifa, miselia, vesikular, arbuskular, maupun spora. Dengan adanya satu atau lebih struktur FMA tersebut, maka dapat dikatakan terjadi infeksi oleh FMA (Solfitriyeni, Noli & Ayu (2015). Thomas et al (1993), menyatakan bahwa FMA pada tanaman bawang di tanah bertekstur lempung liat berpasir secara nyata menyebabkan agregat tanah menjadi lebih baik, lebih berpori dan memiliki permeabilitas yang tinggi, namun tetap memiliki kemampuan memegang air yang cukup untuk menjaga kelembaban tanah. Secara kimia menyebabkan rendahnya pH dan kekurangan unsur-unsur hara di dalam tanah dan dari segi biologi menyebabkan kerusakan yang signifikan terutama kerusakan pada lapisan tanah atas (top soil) yang memiliki banyak unsur hara. Kondisi ini menyebabkan vegetasi tanaman sulit bahkan tidak mampu tumbuh di areal bekas pertambangan karena tidak terpenuhinya unsur-unsur yang mendukung pertumbuhan tanaman. Asmarahman (2008) juga menyatakan bahwa lahan yang telah mengalami aktivitas penambangan akan mengakibatkan rendahnya kesuburan lahan akibat miskin hara dan pH yang tinggi. Selain itu hal ini juga dikarenakan unsur hara yang terkandung didalam pupuk organik cair tidak mampu memenuhi kebutuhan dari *D. heterophyllum* untuk tumbuh dilahan yang miskin hara. Bagi tanaman inang, adanya asosiasi ini dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi pertumbuhannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara tidak langsung, Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) berperan dalam perbaikan struktur tanah, meningkatkan kelarutan hara dan proses pelapukan bahan induk. Sedangkan secara langsung, Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) dapat meningkatkan serapan air, hara dan melindungi tanaman dari patogen akar dan unsur toksik (Ayu, P. S. 2014.).

Pemberian dosis inokulan FMA memberikan pengaruh yang berbeda nyata pada pertambahan panjang tanaman dan pertambahan jumlah daun. Salisbury dan Ross (1995) mengemukakan bahwa tanaman mempunyai mekanisme kontrol terhadap pemakaian POC dari luar, apabila dosisnya telah optimum, zat pengatur ini tidak lagi memicu pertumbuhan tanaman. Pemberian dosis mikoriza yang terlalu tinggi mungkin dapat menurunkan tingkat infeksi karena terjadi persaingan intraspesifik dalam memperoleh energi dari tanaman inang. Pada penelitian Suwirman, Noli & Saputri (2015), Dosis inokulan FMA sebanyak 5g/tanaman memberikan pengaruh yang sama dengan dosis 15 dan 20 g/tanaman terhadap pertambahan panjang tanaman, tetapi dosis tersebut memberikan pengaruh yang berbeda nyata dibandingkan perlakuan lain. Sama halnya dengan penelitian Salim (2014) pemberian dosis 10 g/tanaman telah memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertambahan tinggi tanaman *Hevea brasiliensis*. Sehingga diduga bahwa akumulasi senyawa organik oleh FMA pada tanaman *D. heterophyllum* hanya pada akar saja. Menurut Lakitan (1995) berat kering tanaman tergantung pada nutrisi yang diserap tanaman, laju fotosintesis dan respirasi pada tanaman itu sendiri selain itu bobot kering tanaman juga mencerminkan akumulasi senyawa organik, terutama air dan CO₂. Hal ini memberikan kontribusi terhadap pertambahan bobot kering tanaman. Menurut Harley dan Smith (1997) mengatakan bahwa peningkatan efisiensi penerimaan nutrisi oleh tanaman dengan bantuan FMA tergantung kepada tiga proses penting, yaitu pengambilan nutrisi oleh miselium dari dalam tanah, translokasi hara dalam hifa ke

struktur intraradikal FMA dari dalam tanah dan transfer hara dari FMA ke tanaman melewati permukaan yang kompleks diantara simbiosis. Kemungkinan bahwa FMA telah optimal dalam melewati ketiga proses tersebut sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman. Tuheteru dan Husna (2011) melaporkan daun terbentuk pada buku-buku batang sehingga pertumbuhan daun lebih lambat terjadi jika dibandingkan dengan pertumbuhan batang, selain itu jumlah daun dapat dipengaruhi oleh ketersediaan unsur N dan P dalam media karena defisiensi unsur N akan terlihat pertama kali pada penurunan ukuran daun sedangkan defisiensi fosfor sangat berpengaruh terhadap jumlah daun.

Berdasarkan hipotesis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa bidang ilmu mikrobiologi sangat erat kaitannya dengan fisiologi tumbuhan. Hal tersebut dibuktikan dengan penelitian bahwa Penggunaan Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas suatu tanaman, kontribusi FMA ini berpengaruh dalam menjaga stabilitas agregasi tanah dan pemberian FMA berpengaruh dalam memacu pertumbuhan daun *Desmodium heterophyllum* tergantung pada jumlah dosis yang dipakai.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmarahman, C. (2008). Pemanfaatan Mikoriza dan Rhizobium Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Semai Kayu Energi Pada Media Tanah Bekas Tambang Semen. Tesis. Sekolah Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Ayu, P. S. (2014). Pertumbuhan dan Potensi Ttanaman Paspalum conjugatum Berg. Yang Diinokulasi Fungi Mikoriza Arbuskular (FMA) Untuk Mengakumulasi ` Merkuri (Hg). Skripsi. Universitas Andalas. Padang.
- Hardjowigeno, S., (1993). Ilmu Tanah. Mediyatama Sarana Perkasa, Jakarta.
- Harley, J.L and S.E Smith. (1997). *Mycorrhizal Symbions*. Academic Press, London.
- Hasanah, N. I. (2014). *Pengembangan Desmodium spp sebagai Tanaman Penutup Tanah dalam Reklamasi Lahan Pasca Tambang*. Jurnal Silvikultur Tropika 1 (5) : 7 – 12. 2014.
- Lakitan, B. (1995). *Fisiologi Tumbuhan dan Perkembangan Tanaman*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Noli, Z. A., Chairafahmi. Z.R., & Suwirmen. (2015). Aplikasi Pupuk Organik Cair Menggunakan Bioaktivator Mikroorganisme Indigenus HPPB Untuk Pertumbuhan Desmodium heterophyllum pada Tanah Bekas Tambang Batu Kapur PT. Semen Padang. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*. 6(1). 6-14.
- Salim, A. (2014). *Pertumbuhan Bibit Karet (Hevea brasiliensis Mull Arg.) Setelah Pemberian Beberapa Dosis Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) Indigineous Dari Hutan Pendidikan Dan Penelitian Biologi (HPPB) Universitas Andalas Padang*. Skripsi Sarjana Biologi. Universitas Andalas. Padang.
- Salisbury, F dan Cleon W. Ross. (1995). Pengantar Fisiologi Tumbuhan Jilid 1. Terjemahan Lukman dan Sumaryono. ITB. Bandung
- Solfiyeni, Ayu, P. S., & Noli, Z. A. (2015). Pertumbuhan Rumput Kerbau (*Paspalum conjugatum* Berg.) yang Diinokulasi Beberapa Dosis Fungi Mikoriza Arbuskular (FMA) pada Media yang Mengandung Merkuri (Hg). *Jurnal Biologi Universitas Andalas*. 4(2). 107-112.
- Suwirmen, Saputri. E. Y., & Noli, Z. A. (2015). RESPON PERTUMBUHAN TANAMAN *Desmodium heterophyllum* WilldD.C DENGAN PEMBERIAN FUNGI MIKORIZA ARBUSKULAR (FMA) PADA TANAH LAHAN BEKAS TAMBANG BATUBARA SAWAHLUNTO. *Biocelebes, Vol. 10 No. 2*
- Thomas, R.S., R.L. Franson, and G.J. Bethlenfalvay, (1993). Separation of arbuscular mycorrhizal fungus and root effect on soil aggregation. *Soil Sci. Soc. Am. J.* 57 : 77-81.
- Tuheteru, F.D dan Husna. (2011). Pertumbuhan dan Biomassa *Albizia saponaria* yang Diinokulasi Fungi Arbuskula Mikoriza Lokal Sulawesi Tenggara. *Jurnal Silvikultur Tropika* 2(03):143-148.